

УДК 347.736.5
DOI 10.5281/zenodo.20063747

Квятковский А. В.

Квятковский Александр Викторович, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, д. 36, Стремянный пер. Москва, Россия, 115054. E-mail: alex.kvyatkovskij@mail.ru.

Процедура реализации имущества как завершающая стадия банкротства физического лица: содержание и порядок проведения

Аннотация. В статье рассматривается проблема содержания и порядка проведения процедуры реализации имущества как завершающей стадии банкротства физического лица. Предметом исследования является правовое регулирование реализации имущества гражданина-должника. Объект исследования составляют отношения, возникающие при формировании конкурсной массы, продаже имущества и распределении выручки. В исследовании применялись формально-юридический, системный и сравнительно-правовой методы. Рассматриваются такие аспекты, как реализация общего имущества супругов во время процедуры реализации имущества гражданина. Автором обосновывается необходимость согласования законодательства о банкротстве с семейным законодательством.

Ключевые слова: банкротство гражданина, реализация имущества, конкурсная масса, финансовый управляющий, торги, общее имущество супругов.

Kvyatkovsky A.V.

Kvyatkovsky Alexander Viktorovich, Russian Economic University named after G.V. Plekhanova, 36, Stremyanny lane. Moscow, Russia, 115054. E-mail: alex.kvyatkovskij@mail.ru.

Procedure for the sale of property as the final stage of bankruptcy of an individual: content and procedure for conducting it

Abstract. This article examines the content and procedure for the sale of property as the final stage of personal bankruptcy. The subject of this study is the legal regulation of the sale of the property of a debtor. The object of this study is the relationships that arise during the formation of the bankruptcy estate, the sale of property, and the distribution of proceeds. The study utilizes formal legal, systemic, and comparative legal methods. Aspects such as the sale of joint property of spouses during the sale of the property of an individual are considered. The author substantiates the need to align bankruptcy legislation with family law.

Key words: citizen bankruptcy, sale of property, bankruptcy estate, financial manager, auction, jointly owned spousal property.

Актуальность исследования процедуры реализации имущества гражданина, находящегося в процессе банкротства, обусловлена важностью данной стадии. Именно в этот момент подтверждается практическая эффективность всего механизма банкротства физического лица. При недостаточно ясном определении состава конкурсной массы, правил оценки имущества и порядка торгов процедура утрачивает свой реабилитационный смысл и порождает новые конфликты между должником, кредиторами и членами его семьи. В.П. Ильин справедливо связывает специфику этой стадии с ее «реабилитационным характером» [4, с. 94], а К.А. Абдуллаев подчеркивает, что потребительское банкротство должно возвращать гражданина в гражданский оборот после преодоления непосильной долговой нагрузки [1, с. 5].

В научной литературе проблема реализации имущества исследуется в нескольких взаимосвязанных плоскостях. Е.Ю. Попов раскрывал исторические предпосылки формирования института банкротства физического лица [9, с. 8]. В коллективной монографии под редакцией С.А. Карелиной и И.В. Фролова реализация имущества рассматривается как форма социальной реабилитации гражданина [3, с. 57]. О.Н. Бармина и Е.С. Кошечева анализируют оценку имущества, формирование лотов и судебные споры о порядке продажи, связывая результат процедуры с достижением «максимального экономического эффекта» [2, с. 8].

В последнее время исследователи все чаще обращают внимание на вопросы, связанные с реализацией общего имущества должника при процедуре банкротства. О.В. Кудрявцева доказывает необходимость сохранения семейно-правового измерения банкротства [7, с. 72]. С.А. Кочкалов показывает границы между имуществом, которое должно войти в конкурсную массу, и объектами, которые следует сохранить за должником. Затрагивая проблематику реализации имущества гражданина, автор законо-

мерно использует формулировку «реализовать нельзя оставить» [6, с. 86]. Авторы — Н.В. Котельников, А.Н. Садков и Н.И. Прудникова, призывают к поиску «справедливого баланса» между интересами кредиторов и участниками общей собственности [5, с. 127]. Действительно, процесс банкротства не должен ущемлять чьи-либо права, в том числе третьих лиц. Н.С. Радионов развивает идею особой процессуальной правосубъектности супруга в деле о банкротстве [10]. С этим мнением также можно частично согласиться, так как супруги связаны общим хозяйством, и деятельность одного предполагает согласие другого. П.А. Ломакина, исследуя смежный вопрос об общих обязательствах супругов, фиксирует наличие «противоречивых подходов» в судебной практике [8, с. 14]. Это исследование затрагивает саму проблему недостаточной определенности порядка реализации общего совместного имущества супругов и гарантий всех участников процедуры банкротства. Тем самым подтверждается актуальность настоящей темы для ее исследования.

Методологическую основу исследования составляют методы анализа, синтеза, сравнения, наблюдения, системный метод и метод толкования.

Как уже кратко обозначено, основная проблема, возникающая при реализации имущества должника, связана с правами третьих лиц, в частности членов семьи. Содержание процедуры реализации имущества включает в себя формирование конкурсной массы, установление ее состава, оценку имущества, утверждение положения о продаже, проведение торгов, распределение выручки и последующее представление отчета финансового управляющего в суд. Однако имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, нередко находится в фактическом пользовании не только самого должника, но и его супруги, детей или иных членов семьи, а в отдельных случаях связано с их имущественными правами. В связи с этим при формировании конкурсной массы возникает необходимость определить,

какое имущество действительно принадлежит должнику и может быть реализовано, а какое затрагивает права третьих лиц и потому требует особого правового анализа.

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон № 127-ФЗ) правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладает он сам, конкурсный кредитор и уполномоченный орган. По общему правилу начать процедуру банкротства можно, если требования к должнику (без учета установленных имущественных и финансовых санкций) составляют в совокупности не менее 500 тыс. руб., и они не исполнены в течение трех месяцев. В таком случае суд вправе по ходатайству гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества.

Конечная цель процедуры банкротства — погасить задолженность и реализовать права кредиторов. Для погашения задолженности гражданина в деле о банкротстве предусмотрены две основные процедуры: реструктуризация долгов и реализация имущества. Данная процедура не сводится к простой продаже активов, поскольку включает формирование конкурсной массы, проведение расчетов с кредиторами и последующее освобождение гражданина от дальнейшего исполнения обязательств перед ними.

Исходя из норм ст. 213.25 Закона № 127-ФЗ, в конкурсную массу включается все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества, а также выявленное или приобретенное после этой даты, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание по ГПК РФ. Согласно положениям п. 1 ст. 213.26 Закона № 127-ФЗ, в течение одного месяца с момента окончания описи и оценки имущества финансовый управляющий пред-

ставляет собранию кредиторов или комитету кредиторов проект положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества [3, с. 140].

Законодательством установлен также процессуальный срок продолжительностью два месяца, в течение которого кредиторы обязаны утвердить указанное положение. Сведения о его утверждении подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В течение двух месяцев с момента такой публикации лица, участвующие в деле, вправе заявить разногласия, по результатам разрешения которых арбитражный суд утверждает порядок, условия, сроки реализации и начальную цену продажи имущества.

Следует отметить, что законодатель по-разному регулирует отдельные элементы продажи имущества. Согласно п. 2 ст. 213.26 Закона № 127-ФЗ, оценка имущества, включенного в конкурсную массу, проводится финансовым управляющим самостоятельно, а проведенная оценка может быть оспорена гражданином, кредиторами или уполномоченным органом. В соответствии с п. 3 той же статьи имущество гражданина подлежит реализации на торгах, если иное не предусмотрено решением собрания кредиторов или определением суда. При этом недвижимое имущество и предметы роскоши стоимостью свыше ста тысяч рублей подлежат реализации на открытых торгах. Если имущество не реализовано, и кредиторы отказались принять его в счет погашения требований, после завершения процедуры право распоряжения таким имуществом восстанавливается у гражданина, а само имущество передается ему по акту приема-передачи.

Наиболее сложной представляется проблема реализации общего имущества супругов и распределения выручки от его продажи. В таких случаях финансовый управляющий обязан предварительно определить правовой режим спорного

имущества, а суд — обеспечить участие супруга должника в рассмотрении вопросов о продаже общего актива, распределении выручки и защите доли, не входящей в конкурсную массу [7, с. 72]. Законодательное закрепление статуса супруга (бывшего супруга) гражданина как лица, участвующего в деле о банкротстве, усилило его процессуальные гарантии, однако само по себе не устранило споры о том, в каких ситуациях имущество действительно является общим, каким образом учитывать интересы детей и в какой момент сособственник вправе реализовать преимущественное право на приобретение доли.

Согласно п. 7 ст. 213.26 Закона № 127-ФЗ, имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом или бывшим супругом, подлежит реализации в деле о банкротстве по общим правилам. В конкурсную массу включается часть средств от реализации, соответствующая доле гражданина, а остальная часть выплачивается супругу. Если же у супругов имеются общие обязательства, причитающаяся супругу часть выручки выплачивается после погашения этих обязательств за счет денег супруга. Между тем п. 2 ст. 45 СК РФ связывает возможность обращения взыскания на общее имущество супругов с установлением того обстоятельства, что полученное по обязательству было использовано на нужды семьи. То есть для правильного распределения выручки от продажи общего имущества недостаточно установить сам факт общей собственности, необходимо определить и характер обязательства — личное оно либо общее.

Именно на этом уровне возникает межотраслевая коллизия, которая и делает рассматриваемую проблему центральной для процедуры реализации имущества. О.В. Кудрявцева обоснованно отмечает, что действующая модель одновременно допускает включение общего имущества супругов в процедуру банкротства одного из них и сохраняет правило о том, что супруги не несут ответ-

ственности по обязательствам друг друга [7, с. 74]. В судебной практике это приводит к нескольким последствиям. Во-первых, возрастает нагрузка на финансового управляющего, который обязан выявить имущество, принадлежащее должнику на праве общей собственности. Неисполнение этой обязанности оценивается судами как ненадлежащее поведение финансового управляющего, что подтверждается Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 24.04.2017 № Ф09-7930/16 по делу № А50-22705/2015. Во-вторых, супруги предпринимают действия, направленные на заблаговременное изменение правового режима имущества, в том числе заключают брачные договоры, соглашения о разделе имущества или оформляют приобретение вещей на личные средства. Показательным примером для этого случая является дело № А56-50241/2017, рассмотренное Арбитражным судом Северо-Западного округа, в котором автомобиль, приобретенный в браке, был исключен из конкурсной массы, поскольку супруга доказала его покупку на личные средства, полученные по договору целевого дарения. В-третьих, при оспаривании брачных договоров и соглашений о разделе имущества финансовые управляющие вынуждены обращаться к правилам о подозрительных сделках по п. 2 ст. 61.2 Закона № 127-ФЗ, однако этот механизм не охватывает все спорные ситуации.

Формально п. 7 ст. 213.26 Закона № 127-ФЗ прямо регулирует продажу общего имущества супругов и распределение выручки. Однако это регулирование остается неполным, поскольку не отвечает на два ключевых вопроса: кто и в каком объеме должен доказывать общий характер обязательства и меняется ли характер обязательства после завершения банкротства одного из супругов. П.А. Ломакина, исследуя Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.05.2024 № 306-ЭС23-26737, указывает на отсутствие в дей-

ствующем правовом регулировании презумпции общности обязательств супругов, возникших в период брака. В связи с этим в случае заявления кредитором требования о признании обязательства гражданина-банкрота общим обязательством супругов обязанность по доказыванию соответствующих обстоятельств возлагается на заявителя. Именно кредитор должен доказать, что полученные денежные средства были использованы на нужды семьи [8, с. 18]. Данный вывод соответствует общим правилам ст. 65 АПК РФ и ст. 56 ГПК РФ и, по существу, согласуется с п. 2 ст. 45 СК РФ. Между тем закон не содержит специального правила, которое связывало бы это доказывание с распределением выручки в банкротстве.

Завершая рассмотрение данной проблемы, необходимо отдельно остановиться на позиции Верховного Суда РФ по делу № 306-ЭС23-26737. Суды трех инстанций признали обязательство общим, однако Верховный Суд РФ отказал в таком признании и фактически вывел конструкцию трансформации общего обязательства в личное после признания одного из супругов банкротом и освобождения его от обязательств. П.А. Ломакина оценивает данный подход критически. По ее мнению, такой подход создает риск подмены правовой природы обязательства пределами его принудительного исполнения. В результате обязательство признается личным не вследствие изменения обстоятельств его возникновения. Основанием для такой квалификации фактически становится изменение пределов принудительного взыскания [8, с. 18].

Представляется, что данная критика обоснована. Если признать возможность такой трансформации, то порядок распределения выручки согласно п. 7 ст. 213.26 Закона № 127-ФЗ будет зависеть не от семейно-правовой квалификации обязательства, а от итогов процедуры банкротства одного из супругов. Это, в свою очередь, создает риск произвольного уменьшения конкурсной массы либо, напротив, необоснованного уменьшения

той части выручки, которая должна быть выплачена супругу.

Следует констатировать, что действующий законодатель прямого ответа на указанную проблему не дал. Более того, попытка решить вопрос через изменение семейного законодательства уже предпринималась. В 2019 году законопроект № 835938-7 предлагал закрепить в п. 2 ст. 45 СК РФ опровержимую презумпцию того, что обязательства одного из супругов, возникшие в период брака, являются общими, если не доказано иное. Однако эта предлагаемая конструкция в действующее право не вошла. Следует исходить из того, что разрешение указанной проблемы в процедуре реализации имущества гражданина целесообразно обеспечивать не через введение общей презумпции общности обязательств супругов, а посредством системного уточнения взаимосвязанных норм Закона № 127-ФЗ и СК РФ.

Во-первых, в п. 7 ст. 213.26 Закона № 127-ФЗ целесообразно включить абзац о том, что спор о наличии общих обязательств супругов для целей распределения выручки разрешается арбитражным судом с применением п. 2 ст. 45 СК РФ, а бремя доказывания общего характера обязательства несет кредитор, заявляющий соответствующее требование. Во-вторых, ст. 213.28 Закона № 127-ФЗ либо п. 2 ст. 45 СК РФ следует дополнить нормой о том, что освобождение одного из супругов от исполнения обязательств в связи с завершением реализации имущества не изменяет правовой квалификации обязательства как общего или личного и не прекращает возможность обращения взыскания на имущество другого супруга в пределах, допускаемых семейным законодательством. В-третьих, представляется оправданным дополнить п. 7 ст. 213.26 Закона № 127-ФЗ правилом о том, что при наличии спора о характере обязательства финансовый управляющий вправе завершить продажу общего имущества, но распределение части выручки, причитающейся супругу, приостанавли-

вается до разрешения такого спора судом. Такой механизм не блокирует торги, сохраняет ликвидность процедуры и одновременно исключает преждевременное распределение денежных средств.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что процедура реализации имущества как завершающая стадия банкротства гражданина обладает внутренне последовательной законодательной конструкцией, включающей формирование конкурсной массы, ее оценку, утверждение порядка продажи, реализацию имущества на торгах, расчеты с кредиторами и завершение дела судебным актом. В то же время судебная практика и научные исследования показывают, что наиболее сложные споры в делах о банкротстве гражданина возни-

кают на стадии квалификации обязательства как личного или общего обязательства супругов, а также при определении пределов обращения взыскания на общее имущество супругов. Основная проблема возникает не из-за отсутствия общей нормы о продаже имущества, а из-за недостаточной согласованности норм банкротного и семейного права в части квалификации обязательств супругов и распределения выручки. Поэтому устранение выявленного дефекта возможно путем внесения взаимосвязанных изменений в Закон № 127-ФЗ и СК РФ, а не посредством расширительного судебного конструирования новых последствий, таких как трансформация общих обязательств в личные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев К.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2025. 32 с.
2. Бармина О. Н., Кошечева Е.С. Проблемы реализации имущества при банкротстве граждан: по материалам судебной практики // Российский судья. 2023. № 2. С. 7–12. DOI 10.18572/1812-3791-2023-2-7-12.
3. Воронина Ю.М., Абдуллаева П.Р., Бандурина Н.В. и др. Законодательство о банкротстве: преемственность и новации: монография. М.: Юстицинформ, 2023. 348 с.
4. Ильин В.П. Особенности реализации имущества физических лиц в процедуре банкротства: через призму правового статуса должника // Право и управление. 2023. № 7. С. 93–97.
5. Котельников Н.В., Садков А.Н., Прудникова Н.И. Порядок продажи имущества должника в делах о банкротстве физических лиц: особенности реализации имущества, принадлежащего гражданину-должнику на праве общей собственности // Правовая парадигма. 2022. Т. 21, № 4. С. 126–135. DOI 10.15688/lc.jvolstu.2022.4.18.
6. Кочкалов С.А. Имущество гражданина-должника в процедуре несостоятельности (банкротства): реализовать нельзя оставить // Вестник исполнительного производства. 2023. № 4. С. 86–96. DOI 10.30729/2414-0015-2023-9-4-86-96.
7. Кудрявцева О.В. Проблематика реализации общего совместного имущества супругов в ходе процедуры банкротства гражданина // Вестник арбитражной практики. 2022. № 6. С. 71–77.
8. Ломакина П.А. Трансформация общих обязательств супругов в личные в результате банкротства. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 20 мая 2024 года № 306-ЭС23-26737 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2025. № 1. С. 14–22. DOI 10.37239/2500-2643-2025-20-1-14-22.
9. Попов Е.Ю. Формирование гражданско-правового института банкротства физического лица в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2012. 31 с.
10. Радионов Н.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) гражданина, состоящего в браке: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2025. 24 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdullaev K.A. Pravovoe regulirovanie nesostoyatel'nosti (bankrotstva) grazhdan, ne osu-

- shchestvlyayushchih predprinimatel'skuyu deyatel'nost': avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. M., 2025. 32 s.
2. Barmina O. N., Koshcheeva E.S. Problemy realizacii imushchestva pri bankrotstve grazhdan: po materialam sudebnoj praktiki // Rossijskij sud'ya. 2023. № 2. S. 7–12. DOI 10.18572/1812-3791-2023-2-7-12.
 3. Voronina YU.M., Abdullaeva P.R., Bandurina N.V. i dr. Zakonodatel'stvo o bankrotstve: preemstvennost' i novacii: monografiya. M.: YUsticinform, 2023. 348 s.
 4. Il'in V.P. Osobennosti realizacii imushchestva fizicheskikh lic v procedure bankrotstva: cherez prizmu pravovogo statusa dolzhnika // Pravo i upravlenie. 2023. № 7. S. 93–97.
 5. Kotelnikov N.V., Sadkov A.N., Prudnikova N.I. Poryadok prodazhi imushchestva dolzhnika v delah o bankrotstve fizicheskikh lic: osobennosti realizacii imushchestva, prinadlezhashchego grazhdaninu-dolzhniku na prave obshchej sobstvennosti // Pravovaya paradigma. 2022. T. 21, № 4. S. 126–135. DOI 10.15688/lc.jvolsu.2022.4.18.
 6. Kochkalov S.A. Imushchestvo grazhdanina-dolzhnika v procedure nesostoyatel'nosti (bankrotstva): realizovat' nel'zya ostavit' // Vestnik ispolnitel'nogo proizvodstva. 2023. № 4. S. 86–96. DOI 10.30729/2414-0015-2023-9-4-86-96.
 7. Kudryavceva O.V. Problematika realizacii obshchego sovместного imushchestva suprugov v hode procedury bankrotstva grazhdanina // Vestnik arbitrazhnoj praktiki. 2022. № 6. S. 71–77.
 8. Lomakina P.A. Transformaciya obshchih obyazatel'stv suprugov v lichnye v rezul'tate bankrotstva. Kommentarij k Opredeleniyu Sudebnoj kollegii po ekonomicheskim sporam VS RF ot 20 maya 2024 goda № 306-ES23-26737 // Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossijskoj Federacii. 2025. № 1. S. 14–22. DOI 10.37239/2500-2643-2025-20-1-14-22.
 9. Popov E.YU. Formirovanie grazhdansko-pravovogo instituta bankrotstva fizicheskogo lica v Rossijskoj Federacii: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. Volgograd, 2012. 31 s.
 10. Radionov N.S. Pravovoe regulirovanie nesostoyatel'nosti (bankrotstva) grazhdanina, sostoyashchego v brake: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. M., 2025. 24 s.

Поступила в редакцию: 10.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.